

ARTICLE INFO

Received: 21th December 2022
Accepted: 29th December 2022
Online: 31th December 2022

KEY WORDS

Ona tili va o'qish savodxonligi, maqollar, hikmatli so'zlar, so'z boyligi, nutq o'stirish, o'quvchilar, bilim.

Hozirgi kunda boshlang'ich sinflarda "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligi amalda joriy qilindi. Milliy o'quv dasturi asosida 2020-2021-yildan boshlab umumta'lim maktablarida " Ona tili va o'qish savodxonligi" fani joriy etildi. Ikki fanning birlashuviga asosiy sabab ona tilini o'qitishdagi yondashuvning o'zgarishi bo'ldi. Ona tili va o'qish savodxonligi darsligini yaratish jarayoniga mahalliy mutaxassislar, amaliyotchi o'qituvchilar bilan birgalikda YUNISEF ning xalqaro eksperti Syuzan Ianuzzi ham ishtirok etdi. ¹ "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligi mukammal tarzda ishlangan bo'lib, o'quvchilarni mantiqiy fikrlash, o'qib tushunish qobiliyatlarini ham shakllantirishga qaratilgan. Unda, asosan, rasmlar bilan ishlash, berilgan rangli suratlar hamda maqol, topishmoqlar bolalarni dunyoqarashini kengaytiradi, bunda o'quvchi, asosan, o'zi bilan o'zi ishlaydi, ya'ni aytib o'tilgan suratlardan

¹ Respublika ta'lim markazi Axborot xizmati

2-SINF "ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI" DARSFIGIDAGI MAQOLLAR USTIDA ISHLASH ORQALI O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH

Ergasheva Mohinur

Andijon davlat pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim
yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7498290>

ABSTRACT

Ushbu maqolada 2-sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsligi hamda shu darslikdagi maqollar ustida ishlash orqali o'quvchilar nutqini o'stirishi, mantiqiy fikrlashga o'rgatish haqida mulohazalar keltirilgan.

matn, hikoyalar tuzadi, berilgan maqollarni esa shunchaki o'qib ketmaydi-da, uni sharhlashga urinadi, mag'zini chaqishga harakat qiladi. Albatta, bu - o'quvchilarni keng qamrovli bilim, fikrlash doirasini boyitish, nutqini o'stirish va uni hayotga tatbiq qila olish qobiliyatini shakllantirishdan iborat.

Darslikda maqollar ham o'z o'rnida ishlatilgan. Maqol-xalq og'zaki ijodi janri bo'lib, "Otalar so'zi" deb ham yuritiladi. U yillar mobaynida sayqallanib, ixcham shaklga keltirilgan pandnomadir.

Maqollar chuqur ma'noni ifoda eta bilishi, ixcham, pishiq va puxtaligi bilan xalq og'zaki ijodining boshqa turlaridan farq qiladi. Ularda mehnatkash xalqning orzu-umidlari, o'zaro munosabatlari, vatanparvarlik, insonparvarlik xislatlari, o'y-fikrlari o'ziga xos shaklda aks etgan bo'ladi. Shu sababdan ular bolalarni to'g'ri mantiqiy fikrlashga, maqsadni qisqa, lo'nda bayon etishga o'rgatadi, ularning badiiy didini oshiradi, tarixiy hodisalarning mohiyatini yaxshiroq, chuqurroq payqab

olishga yordam beradi. Bundan tashqari, maqollar ona tilining eng nozik badiiy xususiyatlarini bilishga va so'z boyligini ham oshirishga ko'maklashuvchi bir vosita sifatida xizmat qiladi². Maqollar har sohada, ayniqsa, pedagogika sohasida alohida ahamiyat kasb etadi. Ta'lim-tarbiya jarayonida, o'quvchilar bilan ishlashda maqollar orqali o'qituvchi nutqini go'zallashtirib, tinglovchilarni o'z nutqiga jalb qilib oladi.

2-sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligi ham o'ziga xoslikka ega. Bir mavzu berilib, uning ortidan hikmatli so'z, maqollar berilgan. "Vatanparvarlik nima?" bo'limida "O'zga yurtida shoh bo'lguncha, o'z yurtida gado bo'l", "Vatanga falokat-o'zingga halokat", "Suvni bersang elga, yosharasan ming yilga", "Bulbulga bog' yaxshi, kaklikka - tog'", "Kuch birlikda" kabi maqollar keltirilgan. Ularda Vatanga bo'lgan muhabbat, ahillik, saxiylik va baxillik kabi insoniy fazilatlar haqida maqol orqali o'quvchi ongiga singdirib boriladi. Yuqoridagi birinchi va ikkinchi maqollar ona yurt, uni ko'z qorachig'iday asrab-avaylash, o'zga yurtni havas qilmay, o'z yurtining ravnaqi uchun harakat qilib, uning ertangi kuniga hissa qo'shadigan kelajak avlod bo'lib yetishib chiqish, maqolda aytilganidek, begona yurtning shohi bo'lgandan o'z ona tuprog'ida oddiy inson bo'lish afzalroqligi gavdalangan.

Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ham ta'lim tizimiga alohida e'tiborini qaratmoqda va ta'lim tizimiga yangi o'zgarishlarni tatbiq qilmoqda. Shuningdek, 1997-yil 29-avgustda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida" gi qonun o'z kuchini yo'qotib, u yanada

sayqallanib 2020-yil 23-sentabr kuni "Ta'lim to'g'risida" gi qonunni imzoladi. Darhaqiqat, ta'limsiz kelajak yo'q.

Darslikda "Katta bo'lsam Nobel mukofotini olaman!" bo'limida ham maqollar berilgan: "Bilmaganni so'rab, o'rgangan- olim, orlanib so'ramagan- o'ziga zolim", "Ilmsiz bir yashar, ilmi ming yashar", Bilagi zo'r birni yiqar, bilimi zo'r-mingni" singari maqollar ostida ham bir qancha ma'no-mazmun mujassam. Maqollar o'quvchilarga tushunarli, sodda tilda yozilgan. O'quvchi ilm, bilim kabi so'zlarni tushunadi, albatta, va maqolni bevosita yoyishga harakat qiladi. Bilim-saodatga eltuvchi yo'l. Bu bilimni hech kim o'z-o'zidan o'rganib qolmaydi, izlanish, so'rash, o'qish va takrorlash orqali bilim cho'qqisiga yetadi. So'rab, izlanmagan o'ziga-dushman. Kishi har qancha jismoniy quvvatga ega bo'lmasin, bilimi, ilmi yo'q bo'lsa, o'z o'rnini topishi mushkul: Ilmi uy - charog'on, ilmsiz uy - zimiston. Maqollar kishi nutqini go'zallashtiradi, aytgan gapining ta'sirchanligi, obrazlilik oshadi. Ayniqsa, maktab o'quvchilariga maqollar o'rgatilishi uning nutqi ravonligi, tutilmaslik, gapda uzilishsiz davom etish, so'z boyligini oshirish vazifalarini o'taydi desak, mubolag'a bo'lmaydi.

"Arslon izidan qaytmas, yigit - so'zidan", "Tulkining hiylasi ko'p, yaxshisi - qochmoq", "Echki yugurib, kiyik bo'lolmas" kabi maqollar ham o'z navbatida "Qishda uxlaydigan hayvonlar" bo'limida berilgan, negaki, o'quvchi bo'lim yakunida hayvonlar haqida tushunchaga ega bo'lib, maqollar orqali mustahkamlaydi. Arslon, tulki, bo'ri, echki kabi hayvonlar orqali odamlardagi ayrim nuqsonli holat, xarakterlar ko'rsatib beriladi va o'quvchi arslonning kuchli, jasur, tulkining ayyor, itning vafodorlik timsolida bilib oladi.

² "Bolalar adabiyoti" ("O'qituvchi" nashriyot matbaa ijodiy uyi, Toshkent, 2013) darsligidan

«Bir yigitga qirq hunar oz,-deydi dono xalqimiz, - Tikansiz gul bo'lmas, Mashaqqatsiz - huna». Haqiqatan ham, kasb-hunar yo'qki, mashaqqatsiz bo'lsa. O'quvchi hunarlar va hech qaysi kasb yo hunarga osonlikcha erishib bo'lmasligini angelaydi: «Qunt bilan o'rgan hunar, Hunardan rizqing unar». Qo'lida hunari bor hech qayerda qoqilmaydi, uning ortidan obro'-

e'tibor, hurmat ko'radi. «Tekin boylik axtarguncha, O'zingga bop hunar top» kabi tanbehli maqollar jajji qalblarning ong-u shuuriga juda yaxshi ta'sir qiladi va o'zi ham maqollarni gaplarida qo'llay boshlaydi, bu esa o'quvchilarning nutqini ta'sirchan, go'zal bo'lib jilolanishini ko'rsatib beradi.

References:

1. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-qism[Matn]: darslik 2-sinf uchun/K.Mavlonova [va boshqalar] -Toshkent:Respublika ta'lim markazi, 2021.-120b.
2. Respublika ta'lim markazi Axborot xizmati
3. «Bolalar adabiyoti»(«O'qituvchi» nashriyat matbaa ijodiy uyi, Toshkent,2013) darsligi
4. tashpmi.uz «Ta'lim to'g'risida»gi qonun